

OYBEKNING “BOLALIK XOTIRALARIM” QISSASIDAGI QAHRAMONLAR TASVIRI

Baxtiyorova Zarnigor Vohidjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
magistratura yo‘nalishi, 2-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada Oybekning “Bolalik xotiralarim” qissasidan joy olgan real qahramonlar tasviri, ularning xarakterlarini ko‘rib chiqamiz. 1963-yilda yozib tugatilgan avtobiografik bu qissadagi har obrazlarni nutqi va xatti-harakatlarini o‘rganamiz. Oybekning qahramon yaratish mahoratini, bosh va ikkinchi darajali personajlarning asardagi o‘rnini tahlil qilamiz.

Kalit so‘zlar: Oybek, “Bolalik xotiralarim”, avtobiografik qissa, qahramon tasviri, badiiy obraz, psixologizm, milliy xarakter.

Abstract: In this article, I examine the depiction of real-life characters featured in Oybek’s novella "Childhood Memories" and explore their personalities. I study the speech and actions of each character in this autobiographical novella, completed in 1963. Furthermore, I analyze Oybek’s mastery of character creation and the role of major and minor characters within the work.

Keywords: Oybek, "Childhood Memories", autobiographical novella, depiction of characters, artistic image, psychologism, national character.

Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning “Bolalik xotiralarim” qissasi o‘zbek adabiyotining eng nafis va samimiy asarlaridan bittasi. Muallif o‘z bolaligini xotirlash orqali XX asr boshidagi o‘zbek hayotini, odamlarini va qadriyatlarini mahorat bilan tasvirlagan, Asardagi har bir obraz- o‘quvchi qalbidan joy oladi, sababi esa hammasi tabiiy va boricha tasvirlangan.

“Obraz” termini rus tilidan olingan bo‘lib o‘zbekcha tarjimada “aks” degan ma‘noni bildiradi. Biz “obraz” deganda adabiyot va san‘atning tafakkur shakli bo‘lmish badiiy obrazni tushunamiz.¹ Badiiy qahramon yaratish-murakkab psixologik va ijodiy jarayon hisoblanadi, u obraz jonli, ishonchli va kitobxonni o‘ziga jalb eta olishi kerak. Asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

¹ Dilmurod Quronov. “Adabiyot nazariyasi asoslari”. 86-bet. T- “Navoiy universiteti” 2018. o

- Shaxsiyat va xarakter: Qahramonlarning o‘ziga xos dunyoqarashi, o‘tmishi, fe‘l-atvori va eng muhimi nutq uslubi bo‘lishi kerak.
- Ichki dunyo va tashqi uyg‘unlik: Obraz xatti-harakati, tashqi qiyofasi ya’ni portreti uning ichki dunyosiga mos kelishi shart.
- Qarama-qarshilik va ziddiyat :Faqat ijobiy xislatli qahramonlar kitobxonni zeriktirib qo‘yadi, shu sababli ichki kurashlar ziddiyatlar bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Rivojlanish: Yaxshi qahramon asar boshida qanday bo‘lsa oxirigacha shunday qolmaydi u o‘zgarib turadi.

Obekning “Bolalik xotiralarim” qissasida o‘zbek xalqining revolutsiya arafasidagi og‘ir hayotning jonli manzaralari berilgan. Bu asar “Hamza” nomidagi mukofot olishiga sababchi bo‘lgan. Oybek bu asarni yozar ekan og‘ir xastalik bilan kurashayotgan edi ammo xastalik unga buyuk asarlar yaratishda to‘sqinlik qila olmadi, “Bolalik xotiralarim” qissasi ham shunday bir buyuk matonat mahsulidir.

1. Asardagi bosh qahramon, albatta, yozuvchining o‘zi yosh Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek- u atrofdagi har bir voqea-hodisaga teran nazar tashlaydigan, juda sho‘x bir qahramon. U sho‘xlik bilan bir qatorda mehnatdan ham qochmaydigan, oilasidagi ,moliyaviy qiyinchiliklarga qarab turmasdan , onasi tikkan jiyaklarni bozorga olib borib sotib oilasiga qarashadi. Bobosi uni “huvari” deb koyiydi, “huvari” so‘zining ma’nosi-“shamol”, “shamol uvullashi” degan ma’nolarni anglatadi. Bundan anglash mumkinki, yosh Muso juda epchil va jonsarak, har ishga qiziqadigan qahramon.

“Men hali maktab bormasam ham Qur’onning ayrim kichik oyatlarini, Mashrabning ba’zi g‘azallarini suvday bilaman”.² Bu jumladan anglash mumkinki, ijodkor inson fazilatlarini yoshligidan ham namoyon bo‘la boshlaydi. Muso aqli va zehni o‘tkirligi bilan tengdoshlaridan ajralib turar edi. Bolakay dunyoni teran nigohlar bilan kuzatadi: bozordagi shovqin, mahalla hayoti, kattalarning suhbatlari- barchasi uning ongidayorqin taassurot qoldiradi. Oybek yosh Musoni iddeallashtirib tasvirlamaydi. U ba’zan qo‘rqadi, ba’zan xato qiladi, ba’zan injiqlik ham qiladi. Aynan shu haqiqiylik qahramonni ishonchli va tirik qiladi, kitobxon ko‘z o‘ngida beitiyor gavdalanadi.

² Bolalik xotiralarim.Qissa.-Toshkent:Yoshlar matbuoti,2023-37 bet.

2. Ona – Shahodat aya haqiqiy sabrli va matonatli o‘zbek ayoli. Asardagi eng yorqin va ta’sirchan qahramonlardan biri. Oybek onasini sodda ammo chuqur ruhli inson sifatida tasvirlaydi. Asarda ona nutqi ko‘p uchramaydi ammo uning oqila ayol ekanligi harakatlarida namoyon bo‘ladi. “Jiyak tikib, qozon qaynatib o‘tiribman, qanoat bundan ortiq bo‘ladimi?!”- deb umrida bir marta otasiga dardini ochadi Shahodat. U turmush o‘rtog‘ining ishi yurishmaslidan asar davomida hech ham nolimagan. Kun bo‘yi uy ishalari va bolalar tarbiyasi bilan shug‘ullanar, tunda esa jiyak tikib ro‘zg‘orni har na kam- ko‘stini to‘ldirar edi. Ruhan va jismonan qiynalsa-da, hech kimga dardi hol qilmas farzandlariga yetishmovchiliklarni bildirmaslikka intilardi. “Bozordan “Zarqum” kitobini oldim”, desam, onam sevinib: “Eshitganman, juda ajoyib kitob, jiyakning puliga olgandirsan-a? ha, mayli, yaxshi qilibsan, bir vaqt o‘qiganman.”³ Deya javob qaytaradi. Shu birgina jumla Shahodat ayaning ikki xislatini ochib bera oladi. Birinchisi, eng qiyin vaziyatda ham farzandi ro‘zg‘or uchun ishlatiladigan pulga kitob olganiga sevinadi. U yana tuni bilan uxlamay jiyak va do‘ppi tikishga rozi, muhimi o‘qisa, ilmga qizga yetarli. Ikkinchidan, “ bir zamonlar o‘qiganman” gapi orqali kitobni sevadigan, juda ko‘p kitob o‘qigan oqila ayol ekanligini bilsa bo‘ladi. “Kitobi Zarqum”(Tarixi Zarqum) kitobi diniy –ma’rifiy, falsafiy asar bo‘lib unda mardlik, jasorat, ezgulik g‘oyalari ulug‘langan. Oybek onasining vafotidan so‘ng 1924-yil “Onamning mozorida” nomli she’r yozadi, unda shunday jummalarni uchratamiz:

Sevinchlarim yo‘qoldi,
Ko‘nglimni qayg‘u oldi.
O‘ynar, kular chog‘imda,
Hajring nalarga soldi? ⁴

Ushbu satrlardan bilish mumkinki, Oybek onasidan erta ajralgan. Adib asarda onasini ko‘p gapirma-da, muloyim ammo o‘tkir bir ayol sifatida tasvirlaydi.

3 Otasi –Toshmat aka (Toshmuhammad)- hayot tashvishlari bilan umrining ko‘pini musofirlikda o‘tkazgan, mehribon ammo har doim ham bu mehrini hammaga ochiq oydin ko‘satmaydigan qat’iyatli va or-nomusli inson. Otasi savdogar bo‘lgani uchun cho‘l-u dashtlarda bozorma-bozor yurib oilasi uchun doimiy harakat qiladi. Shunday bo‘lsa-da, farzandlariga ham mehr berishga

^{3 3} Bolalik xotiralarim.Qissa.-Toshkent:Yoshlar matbuoti,2023-289 bet.

⁴ Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek. Mukammal asarlar to‘plami. Birinchi tom, she’rlar-1922-1935. Toshkent-1975

harakat qiladi. Masalan: yosh Musoni o‘zi bilan birgalikda ko‘p bor Yangibozorga, qozoq cho‘llariga, olib ketardi. Oybek otasini oilaning asosiy tayanchi sifatida tasvirladi, u bir so‘zli, onasi, ayolli va farzandli uning so‘zini aslo ikki qilishmas edi. Asarni mutolaa qilish mobaynida ota farzandlariga qo‘l ko‘tarmagan, qattiq gapirmagan ammo uning salobati farzandlarini qo‘rqitar edi. Halol mehnati Muso uchun o‘rnak bo‘lgan. Oybekning o‘g‘li, akademik Bekjon Toshmuhammedov ham o‘z suhbatlarining birida bobosi haqida shunday deydi: “Bobom juda dindor va taqvodor inson bo‘lgan, lekin farzandlarining zamonaviy ta’lim olishiga aslo qarshilik” qilmagan deya xotirlagan.

- 4 Bobosi- Dadaqo‘zo ota, Musoning yoshligida vafot etgan bo‘lsa ham adib asarda bobosi bilan bog‘liq ko‘plab xotiralarini yozib qoldirgan. Yoshligida bobosidan ayrilmay, bobosining do‘sti Mirahmad otaning uyiga doim birga borardi. Ularning sipohlar, xonliklar haqidagi suhbatlarini miriqib tinglar edi. Mirahmad ota bir zamonlar xon saroyida askar bo‘lib xizmat qilgan, shu sababli boshidan kechirgan voqealarini do‘stiga aytib berardi. Yosh Muso eshitgan har bir voqeasini ko‘z oldida gavdalantiradi. Qissadagi bob ova buvi obrazlari shu qadar hayotiki, kitobxon o‘qish jarayonida o‘z yoshligini eslaydi. “bobom g‘ivirlab, ko‘rpacha tagidan bir narsa oladi-da, menga uzatadi: Ma, ol, lekin buving bilmasin deya bir hovuch popuk va qand beradi” deya xotirlaydi. Bu jumlar insonning yoshligini birzum entiktirib eslatadi.

Bobosi vafoti Muso uchun og‘ir judolik bo‘ladi: “Bobom o‘rgatgan qandaydir bir oyatni shivirlab o‘qiyman, yuragim qonga to‘lganday bo‘ladi, ho‘ngrab yig‘lab yuboraman”- deya Dadaqo‘zi ota haqida xotirlab yozadi.

- 5 Buvisi – otasining onasi, asarda biroz qattiqqo‘l va qo‘rs ayol sifatida ta’riflanadi. Qissaning yutug‘i ham shundaki, hamma qahramonlar ijobiy emas, hayotda qanday bo‘lsa, yaxshi va yomon xislatlari ochiq bayon etilgan. Buvisi kelini Shahodat ayaga nisbatan biroz qo‘pol munosabatda bo‘lar edi. Hattoki, nevarasi Karomatning taqdirini hech o‘ylamasdan hal qiladi, Turobjonga uzatib yuboradi, “Shahodat esingni yebsan! Karom ham xohlaydi, lekin xohlaydimi, xohlamaydimi deb so‘rab o‘tirmaymiz, baribir Turobga beramiz”⁵ –deydi. Bu jumlar Buvisining xarakterini ochib bera olgan. Ammo bu bilan buvisi juda bag‘ritosh ayol deya olmaymiz, Muso hastalanib qolganda doim tabibga

⁵ Bolalik xotiralarim.Qissa.-Toshkent:Yoshlar matbuoti,2023-194 bet.

chopardi, o‘zi bilan mehmonga olib ketardi. Har doim ham mehrini ochiq-oydin ko‘rsatmaydigan obraz sifatida tasvirlangan.

- 6 Akasi –Isamuhammad haqida u qadar ko‘p ma‘lumotlar uchramaydi. Ammo u ham o‘qish va yozishni mukammal bilan. Qur‘onni yoddan o‘qiydigan, yuvosh va shovqin-suronni yoqtirmaydigan inson edi deya ta‘riflanadi.
- 7 Opasi-Karomat asardagi eng yorqin obrazlardan biri. Uning aql-zakovati va itoatkorligi kitobxonga kuchli ta‘sir qiladi. U ham oila sirlarini ham ilmni birdek o‘rgangan. Bo‘sh vaqtlarida onasi bilan jiyak tikib oilasiga yordam qilar edi. “Fuzuliy va Mashrabning ko‘plab g‘azallarini yoddan bilan o‘qiganda eshitganlarning yuragi sel bo‘lib oqardi” deb xotirlaydi adib. Hattoki, qo‘shni ayollar uning yoniga kelib kitob o‘qib berishini iltimos qilishardi. “G‘amim ko‘p,hammasi ichimda, yuragimda. Dard ko‘p lekin da‘vosi yo‘q. Taqdir deb shuni aytsalar kerak”-deya turmushga chiqish paytida ukasiga ya‘ni Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekka dardi hol qiladi. Bu jumlar uning naqadar itoatkor ekanligi, istamasa-da yaqinlarining gapini ikki qila olmay turmushga chiqayotgan qizning hasratlarini ochib bera olgan
- 8 Domla-.bu obraz asardagi eng rang-barang tasvirlangan haqiqiy eski matktab domlasi sifatida achchiq kinoya va yumurlar orqali tasvirlangan. Oybek uning tashqi qiyofasini alohida e‘tibor bilan ta‘riflaydi. O‘quvchi uni turli xil obrazlarda tasavvur qiladi. “So‘fi Olloyor bilan bir tog‘ora etli osh, bir dasturxon moyli kulcha, bir so‘m pul olib kel,durustmu?” –deya har kitob tugaganda turli narsalar buyurib yuborardi. Yuqoridagi jumlar kitobxon ongida poraxo‘r obraz sifatida gavdalantirishi mumkin. “Payg‘ambarimiz aytganlar: “Duo har dardga shifo beradi deb arabcha duolarni kosaga va laganlarga yozib berardi” deya eslaydi Muso. Bu jumlar o‘quvchida ikki xil qarashni shakllantiradi, kimdir domla diniy ilmni yaxshi bilar ekan deb tushunsa, yana boshqalar din ilmini bilib-bilmasdan inson sifatida undan biroz ranjiydi. Har doim bir yangi kitob boshlaganda pul talab qilaverar va oilasida og‘ir vaziyatni tushuntira olmay otanalar doim unga e‘tiroz bildirishar edi: “domla o‘lgur ziqna, ochko‘z, ha desa-pul, ha desa-pul. O‘zi boy, ot, ulovli hech pulga to‘ymaydi”- deya moddiy ahvollari og‘irligidan shikoyat qilishardi. Moddiy ahvoli yaxshi bo‘lsa-da, doim kambag‘allardan nimadir umid qilishi, har ishning boshida “yog‘li osh” talab qilishi Sadridin Ayniyning “Sudxo‘rning o‘limi” asaridagi Qori Ishkamba obraziga juda o‘xsashdir. Domla o‘ta qattiqqo‘l bo‘lib sal sho‘lik qilgan

toliblarni ham ayab o‘tirmas, qamchi bilan urar edi. Bu eski ta’lim tizimining umumiy qiyofasini ochib berishga biroz xizmat qiladi. Chunonchi, shu kabi jumlar S.Ayning “Eski maktab” asarida ham ushbu shaklda uchraydi: “Xalfa turib maktabdorning o‘rnida devorga suyab qo‘yilgan uzun tayoqni oldi va bolalarni bir boshdan ura boshladi”. Demak, bu o‘xshash jumalardan eski maktab tizimlari kuchli bosim ostida o‘qitilgan deya xulosa qilsak bo‘ladi.

Yuqorida tahlil qilingan barcha qahramonlar asarning bosh obrazlari, qissada bulardan tashqari yana ko‘plab kichik qahramonlar ham ishtirok etishgan. “Bolalik xotiralarim” qissasidagi qahramonlar-shunchaki badiiy obrazlar emas, balki tirik insonlarning xotirasidan sizib chiqqan portretlardir. Oybek bolaligini qog‘ozga ko‘chirar ekan butun bir avlodning, xalqning hayotini, dunyoqarashlarini aks ettirgan. Ozod Sharafiddinov aytgandek: “Oybek “Bolalik” qissasi orqali O‘zbek xalqining buyuk to‘ntarishlar arafasidagi og‘ir hayotidan olingan jonli manzaralarni yozib qoldirgan”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Dilmurod Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari - Toshkent: Akademnashr, 2018. -480 b.
- 2 Bolalik xotiralarim. Qissa.-Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2023-194 bet.
- 3 Ozod Sharafiddinov. Iste’dod jilolari-Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti-1976.-232 b
- 4 Норматов Умарали Ижод сеҳри. — Т.: «Шарқ», 2007. — 352 б.
- 5 Бобохонов М. Руҳий ҳолат тасвирида қаҳрамон портретининг ўрни// “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали, 2010 йил, 3 сон
- 6 Eski maktab;qissalar/ Sadridin Ayniy.-Toshkent : Yoshlar matbuoti, 2023.-240 b.
- 7 <https://tafakkur.net/muso-toshmuhammad-ogli-oybek.haqida>